

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MARKETINGNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI ROLI

I. G‘ulamov¹, N. Raxmatullayeva²

¹TMC instituti Iqtisodiyot, moliya va buxgalteriya hisobi kafedrasida dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

²TMC instituti Iqtisodiyot, moliya va buxgalteriya hisobi kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20362860>

Annotatsiya. Mazkur tezisda yashil iqtisodiyot sharoitida marketingning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi roli tadqiq etilgan. Unda ekologik toza mahsulot va xizmatlarga bo‘lgan talabni shakllantirish, iste‘molchilarning ekologik madaniyatini rivojlantirish hamda korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalarining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, yashil marketing vositalari orqali resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va barqaror iqtisodiy o‘tishni ta‘minlash imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida marketingning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi strategik va iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha ilmiy xulosa va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, yashil marketing, iqtisodiy samaradorlik, barqaror rivojlanish, ekologik marketing, raqobatbardoshlik, ekologik toza mahsulotlar, resurslardan samarali foydalanish, energiya tejankorligi, yashil innovatsiyalar, iste‘molchilar xulq-atvori, bozor strategiyasi.

Kirish: Bugungi kunda “yashil” innovatsion texnologiyalar asosida iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, tabiatni asrab-avaylash va barqaror rivojlanishni ta‘minlash nafaqat xalqaro darajada, balki mamlakatimizda ham o‘z dolzarbligini sezilarli darajada oshirmoqda. O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, jahon iqtisodiyotiga integratsiya jarayoni va iqlim o‘zgarishlari davrida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish, barqaror energetika va ekologik samaradorlikni oshirish dolzarb vazifalarga aylanmoqda. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishda mamlakatimizning asosiy vazifalari esa 2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasida¹ belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yildagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida² ham “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu strategiya energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik muammolarni hal qilishni ta‘minlashni maqsad qiladi.

O‘zbekistonda Sanoat tarmoqlarida Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2019-2024 yillar³

Klassifikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O‘zbekiston Respublikasi	63531.6	66500.7	71364.6	74269.3	78005.4	82739.7
Qoraqalpog‘iston	3786.1	4392.4	5233.9	5373.9	5152.1	5079

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 4-oktabr 2019-yildagi PQ-4477-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4539502>.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 11-sentabr 2023-yildagi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6600413>.

³ Stat.uz ma‘lumotlarga asoslanib muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Respublikasi						
Andijon viloyati	623.6	372.6	489.2	791.4	658.1	820
Buxoro viloyati	5.5	6.2	7.4	1578.3	2029.3	2582
Jizzax viloyati	0	0	0	0	0.5	1.1
Qashqadaryo viloyati	13052.3	9770.7	13349.7	8499	8174.9	10099.9
Navoiy viloyati	9786.3	11776.8	11117.5	11541.6	10718.9	10847.1
Namangan viloyati	456.1	5624.6	7083.9	6694	7025.3	6561.6
Samarqand viloyati	80.2	73.5	70	38.8	482.8	515
Surxondaryo viloyati	51.1	82.4	180.8	232.3	433.6	653.7
Sirdaryo viloyati	14974.5	15249.1	16139.1	16991	16855.5	17532.8
Toshkent viloyati	19470	18228	16653.4	19570.8	20445.1	20003.2
Farg'ona viloyati	251	264.4	395.8	393.7	401.1	479.2
Xorazm viloyati	564.1	209.5	162.9	651.7	1415.9	1291.1
Toshkent shahri	399.1	433.5	480.6	1912.2	4211.7	6273.4

2019–2024-yillar oralig'ida O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmoqlarida elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili ushbu sohada izchil o'sish tendensiyasi mavjudligini ko'rsatadi. Mazkur davr mobaynida umumiy ishlab chiqarish hajmining kengayishi energetika tizimining bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinishi hamda ishlab chiqarish quvvatlarining ortib borishi bilan izohlanadi. Hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori ulushlar Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati va Qashqadaryo viloyati hissasiga to'g'ri kelishi ushbu hududlarning energetika salohiyati va sanoat infratuzilmasi nisbatan yuqori darajada rivojlanganligini ifodalaydi. Shu bilan birga, Buxoro, Namangan viloyatlari hamda Toshkent shahrida so'nggi yillarda sezilarli darajadagi o'sish dinamikasi kuzatilgan bo'lib, bu hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushirilishi va investitsion faollikning ortishi bilan bog'liqdir. Umuman olganda, o'rganilayotgan davrda mamlakat energetika tizimining kengayib borishi, ishlab chiqarish infratuzilmasining modernizatsiyalashuvi hamda hududlararo rivojlanish tafovutlarining saqlanib qolishi kuzatiladi. Ushbu holat energetika sohasida barqarorlikni ta'minlash bilan bir qatorda, hududlar kesimida muvozanatli rivojlanish siyosatini yanada takomillashtirish zarurligini ilmiy asosda ko'rsatib beradi. **Yashil iqtisodiyot sharoitida marketingning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi roli** mavzusi bugungi kunda barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Marketing ekologik toza mahsulot va xizmatlarga bo'lgan talabni shakllantirish, iste'molchilarning ekologik madaniyatini oshirish hamda korxonalarining bozordagi raqobatbardoshligini kuchaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Yashil marketing strategiyalari resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va chiqindilarni kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada korxonalarining xarajatlari qisqarib, foyda hajmi ortadi va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishiladi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2019–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmoqlarida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Ushbu o'sish energetika tizimining bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinishi, yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushirilishi hamda investitsion faollikning oshishi bilan bevosita bog'liqdir. Hududlar kesimida Toshkent viloyati, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlari eng yuqori ulushga ega bo'lib, bu hududlarning sanoat va energetika infratuzilmasi nisbatan

rivojlanganligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, Buxoro, Namangan viloyatlari hamda Toshkent shahrida so‘nggi yillarda sezilarli o‘shish kuzatilishi hududlarda yangi energetik loyihalarning amalga oshirilayotganini anglatadi. “Yashil iqtisodiyot” sharoitida marketingning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi roli ham tobora ortib bormoqda. Yashil marketing strategiyalari orqali ekologik toza mahsulotlarga talab shakllanadi, resurslardan samarali foydalanish ta‘minlanadi hamda korxonalarining raqobatbardoshligi oshadi. Natijada ishlab chiqarish xarajatlari kamayib, iqtisodiy foyda va barqarorlik darajasi oshadi. Umuman olganda, mamlakat energetika tizimi kengayib borayotgan bo‘lsa-da, hududlar o‘rtasidagi rivojlanish tafovutlari saqlanib qolmoqda. Bu esa “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonida muvozanatli va samarali hududiy siyosatni amalga oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Takliflar

1. **Yashil energetikani kengaytirish**

Quyosh, shamol va gidroenergiya kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish va ularning ulushini oshirish zarur.

2. **Hududiy rivojlanishni muvozanatlashtirish**

Energetika infratuzilmasi sust rivojlangan viloyatlarda maxsus investitsion dasturlarni joriy etish lozim.

3. **Energiya samaradorligini oshirish**

Sanoat korxonalarida energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish kerak.

4. **Yashil marketingni rivojlantirish**

Korxonalarda ekologik mahsulotlarni targ‘ib qilish, iste‘molchilarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

5. **Innovatsion texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash**

“Yashil” innovatsiyalarni joriy etgan korxonalarga soliq imtiyozlari va davlat subsidiyalarini kengaytirish tavsiya etiladi.

6. **Ekologik monitoringni kuchaytirish**

Energetika va sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta‘sirini doimiy nazorat qilish tizimini takomillashtirish zarur.